

TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI: ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB MUAMMOLARI, YECHIMLARI, TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2025-yil 29-30-sentabr

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
SIRDARYO VILOYATI HOKIMLIGI
GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI,
TURKIYA RESPUBLIKASI BALIKESIR UNIVERSITETI,
TURKIYA RESPUBLIKASI FIRAT UNIVERSITETI,
YANGLING KASB-HUNAR VA TEXNIKA KOLLEJI**

**“TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI:
ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB
MUAMMOLARI, YECHIMLARI,
TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI”**

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2025-yil 29-30-sentabr

**“BOOKMATY PRINT”
TOSHKENT – 2025**

UO‘K: 811(075)

KBK: 81.1

T 42

Tilshunoslikning amaliy masalalari: zamonaviy tilshunoslikning dolzarb muammolari, yechimlari, taraqqiyoti va istiqbollari [Matn]: to‘plam. – Toshkent: Bookmany print, 2025. – 654 b.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 20-oktabrdagi “Mamlakatimizda o‘zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6084-sonli Farmoniga muvofiq “2020-2030-yillarda o‘zbek tilini rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi”da belgilangan vazifalarning ijrosini ta’minlash maqsadida hamda Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-dekabrdagi 490-sonli buyrug‘iga asosan **Guliston davlat universitetida 2025-yil 29-30-sentabr kunlari** o‘tkazilgan **“TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI: ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB MUAMMOLARI, YECHIMLARI, TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI”** mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Anjuman zamonaviy tilshunoslikning eng dolzarb ilmiy mavzulari va amaliy masalalariga doir uslubiy ishlanmalarni aks ettirishga qaratilgan.

Mas’ul muharrirlar:

f.f.f.d. (PhD), dotsent A.Axrorov, f.f.d., professor F.Sharipov, f.f.d., professor I.Ermatov, f.f.n., dotsent J.Abdullayev, f.f.n., dotsent I.Pardayeva, f.f.f.d. (PhD), dotsent. M.Latipov, Prof. Dr. Banovsha Mammadova Gulog‘hlan, Prof. Dr. Ertan Örgen, Prof. Dr. Suheyra Demirkol Orak.

Tahrir hay’ati:

A.Axrorov, A.Mamatqulov, Sh.Ro‘ziqulov, Z.To‘ychiyeva

To‘plamga keltirilgan ma’ruza tezislarning mazmuni, undagi ma’lumotlar va me’yoriy hujjatlar hamda fikr-mulohazalar, takliflarning to‘g‘riligiga mualliflarning o‘zlari mas’uldirlar

ISBN 978-9910-06-724-2

© Guliston davlat universiteti, 2025.
© “Bookmany print” nashriyoti, 2025.

1. Grammatiklashuv zanjirining sodda ekanligi
2. Yordamchi fe'llar (light Verbs) va ko'makchi fe'llar (auxiliaries)ning tabiati bir xil emasligi, maqolaning eng mohiyatli asosini tashkil etadi
3. C.Bowern grammatiklashuvni zanjir emas, balki reanaliz (reanalysis), kengayish (extension) va o'zlashtirish (borrowing) kabi sintaktik o'zgarishlarning umumiy tamoyillari doirasida ko'rib chiqishni taklif qiladi.

Qisqasi, tilshunos grammatiklashuv jarayoniga G.Anderson kabi chiziqli bir necha bosqichlardan iborat jarayon emas, balki turli mezonlar ta'sir qiluvchi, birdaniga bir necha bosqichni xatlab o'tishi mumkin bo'lgan chiziqli bo'lmagan jarayon sifatida qaraydi. Ya'ni, hamma fe'llar ayni bir andoza bo'yicha bir xil jarayonni boshdan kechirmay, o'ziga xos taraqqiyot yo'lini bosib o'tishini nazarda tutadi. Biz ham tilshunosning bu boradagi fikrlariga qo'shilamiz hamda grammatiklashuv jarayoniga ta'sir qiluvchi omillar ko'p ekanligi tarafdorimiz.

Xulosa qilib aytganda, fe'llarning grammatiklashuvi bosqichlari haqida turli xil farazlar mavjud. Olimlarning bu boradagi qarashlari o'zaro farqlansa-da, umumiy xulosalar ham mavjud ekanligini kuzatish mumkin. Xususan, ushbu jarayonning asta-sekinlik bilan sodir bo'lishi shular jumlasidandir. Shuningdek, grammatiklashuv sodir bo'lishidan oldin ayrim fe'llar semantik siyqalanishga uchrashi, ayrim hollarda esa mustaqil ma'nosi ma'lum darajada saqlanib qolish holatlari ham mavjuddir.

Adabiyotlar

1. Anderson, G. D. S. (2005). *Auxiliary Verb Constructions*. Oxford: Oxford University Press
2. Bowern, C. (2008). The diachrony of complex predicates. In C. Bowern & L. Evans (Eds.), *The Diachrony of Complex Predicates* (pp. 161–185). Oxford University Press.
3. Erdal, M. (2004). *A Grammar of Old Turkic*. Brill.
4. Gyorfi, D. (2022) *Auxiliary verb constructions in Modern Spoken Kazakh*. Surrey: University of Surrey.
5. Heine, B., & Kuteva, T. (2005). *Language Contact and Grammatical Change*. Cambridge University Press.
6. Kuteva, T. (2001). *Auxiliation: An Enquiry into the Nature of Grammaticalization*. Oxford University Press.
7. McKenzie, A., Eziz, G., & Major, T. (2018). Latent homomorphism and content satisfaction: The double life of Turkic auxiliary –(İ)p bol–. *Glossa: a journal of general linguistics*, 3(1), 1–34. <https://doi.org/10.5334/gjgl.422>
8. Simeonidis, V., & Lavidas, N. (2023). Linguistic complexity and theories of language in diachrony. In N. Lavidas & M.-A. M. Gendron (Eds.), *Simplicité et complexité des langues dans l'histoire des théories linguistiques* (pp. 451–478). Société d'Histoire et d'Épistémologie des Sciences du Langage.
9. Хожиев А. Ўзбек тилида кўмакчи феъллар. — Тошкент: Фан, 1966. — 227 б.

NUTQIY NORMALARDAN CHETLASHISH VA YOZISHDAGI INNOVASION ELEMENTLAR

Umurzakova Kommuna Xursanovna,
Qo‘qon universiteti, Ijtimoiy fanlar
kafedrası v.b. dotsenti
ukommuna@gmail.com

Annotatsiya. Maqolada nutqiy normalardan chetlashish hodisasining sabab va omillari, ularning til taraqqiyotidagi o‘rni hamda yozishdagi innovasion elementlarning nazariy asoslari tahlil qilinadi. Shuningdek, global kommunikatsiya, raqamli muhit va ijtimoiy tarmoqlar ta’sirida shakllanayotgan yangi lingvistik hodisalar ilmiy nuqtai nazardan yoritiladi.

Kalit so‘zlar: nutqiy norma, chetlashish, innovasiya, yozma nutq, internet tili, zamonaviy lingvistika.

Abstract. The article examines the phenomenon of deviation from speech norms, identifying its driving factors and its significance in linguistic development. It also highlights the theoretical foundations of innovative elements in written communication and discusses linguistic transformations shaped by globalization, digital communication, and social media.

Keywords: speech norms, deviation, linguistic innovation, written communication, digital discourse, internet linguistics.

Kirish

Til – jamiyat hayotining eng muhim ko‘zgusi. U nafaqat muloqot vositasi, balki ijtimoiy-madaniy qadriyatlarining ham tashuvchisidir. Nutqiy norma esa til tizimini yagona shaklda saqlash, uni umumiy qoidalar asosida boshqarish imkonini beradi. Shu boisdan ham nutqiy normalardan chetlashish masalasi zamonaviy tilshunoslikda eng ko‘p muhokama qilinadigan mavzulardan biridir [Crystal, 2006].

Bugungi globallashuv davrida yozma nutqda turli innovasion elementlarning paydo bo‘lishi, qisqartmalar, emodji va piktogrammalarning keng qo‘llanilishi til taraqqiyotiga sezilarli ta’sir ko‘rsatmoqda. Bu hodisalar bir qarashda normadan chekinish sifatida baholansa-da, aslida tilning tabiiy rivojlanish jarayonini ko‘rsatadi [Androustopoulos, 2010].

Asosiy qism

Nutqiy normalardan chetlashishning sabablari. Nutqiy norma buzilishi tasodifiy emas, balki bir nechta ijtimoiy, psixologik va texnologik omillarning mahsulidir. **Ularni quyidagicha guruhlash mumkin:**

❖ Ijtimoiy-madaniy omillar. Til jamiyatdagi o‘zgarishlarni eng tez aks ettiruvchi tizimdir. Avlodlar tafakkuri, madaniy jarayonlar va global ta’sir natijasida yangi nutqiy shakllar yuzaga keladi. Masalan, inglizcha so‘zlarning yoshlar tilida faol qo‘llanilishi global madaniyat ta’sirining yaqqol ifodasidir. Crystal (2006) ta’kidlaganidek, “internet tili” yosh guruhlarning identifikatsiya belgisi sifatida shakllangan.

❖ Texnologik va kommunikativ omillar. Mobil qurilmalar va ijtimoiy tarmoqlar qisqa va tezkor yozuvni talab etadi. Shu sababli qisqartmalar, emodjilar,

fonetik yozuv keng tarqalmoqda. Herring (2013) buni “funktional zarurat” deb ataydi.

❖ Psixologik va identifikatsion omillar. Normadan og‘ish ba’zida shaxsiy yoki guruhiy o‘ziga xoslikni ifodalash vositasi sifatida ishlatiladi. Masalan, yoshlarning slengi yoki fonetik yozuvi ularni boshqalardan farqlovchi ijtimoiy koddir. Umurzakova (2025) ijtimoiy tarmoqlarda bu jarayon “guruhiy birdamlikni mustahkamlash” vositasi ekanini ko‘rsatadi.

❖ Ijodiy omillar. Adabiyotda yoki ommaviy madaniyatda normadan chekinish ijodiy usul sifatida qo‘llanadi. Masalan, fonetik yozuv xalq og‘zaki nutqiga yaqinlashish imkonini beradi [Fairclough, 2003].

Til taraqqiyotining tabiati. Til doimo o‘zgarishda. Bugun norma hisoblanmagan ko‘plab shakllar ertaga rasmiy me’yorga aylanadi. Coupland [2007] buni tilning “dinamik o‘zgaruvchanligi” deb ta’riflaydi. Shu bois nutqiy normadan chetlashish til buzilishi emas, balki uning zamonaviy ijtimoiy-madaniy sharoitga moslashish jarayoni sifatida ko‘rilishi kerak.

Yozishdagi innovasion elementlar Raqamli kommunikatsiya yozuvga yangi unsurlar olib kirdi. Ulardan ayrimlari:

Qisqartmalar va inglizcha o‘zlashmalar. “ok”, “lol”, “btw” kabi birliklar o‘zbek tilida ham keng qo‘llanilmoqda. Bu muloqot samaradorligini oshirish bilan birga, normadan chetlashishning eng ko‘p tarqalgan shaklidir [Crystal, 2006].

Emodjilar. 😊 yoki 🍷 kabi belgilar matnga hissiy rang beradi. Herring [2013] emodjilarni “matni hissiy jihatdan boyituvchi vosita” sifatida ta’riflaydi.

Fonetik yozuv. “qaley”, “akae” kabi yozuvlar talaffuzni bevosita ifodalaydi. buni ijtimoiy tarmoqlarda “tabiiylikni oshirish” usuli sifatida ko‘rsatadi. [Umurzakova 2025]

Grafik ijodkorlik. “SaLom”, “Zo‘r!!!” kabi yozuvlar individuallikni ifodalaydi [Fairclough, 2003].

Innovasion elementlar shunchaki norma buzilishi emas, balki yangi kommunikativ imkoniyatlar, ijtimoiy identifikatsiya va kreativlik ko‘rinishidir.

Til taraqqiyotida o‘rni Bu hodisalarni ikki xil baholash mumkin:

Yondashuv

Tavsif

Salbiy

yondashuv

Ularni savodxonlik pasayishi, adabiy tilning buzilishi sifatida ko‘rish.

Ijobiy yondashuv

Ularni tilning dinamik rivojlanishi va kommunikativ moslashuvchanligi sifatida qabul qilish.

1-jadval Nutqiy normalardan chetlashish va yozishdagi innovasion elementlarni ikki xil turi

Zamonaviy lingvistika ko‘proq ikkinchi qarashni qo‘llab-quvvatlaydi [Coupland, 2007]. Chunki til tirik tizim sifatida doimo yangilanadi va jamiyat bilan hamnafas bo‘ladi.

Xulosa

Nutqiy normalardan chetlashish va yozishdagi innovasion elementlar – bu tilning zamonaviy hayotga moslashuvining tabiiy ko‘rinishi. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki:

Yoshlar normadan chekinishni “madaniy kod” sifatida qabul qiladi va u orqali ijtimoiy birdamlikni kuchaytiradi [Umurzakova, 2025].

Qisqartmalar, emodjilar va fonetik yozuvlar raqamli muloqotda tezkorlik va hissiy ifodani ta’minlaydi [Herring, 2013].

Adabiyotda esa normadan og‘ish ijodiy vosita sifatida qo‘llanilib, nutqqa tabiiylik va estetik rang bag‘ishlaydi [Fairclough, 2003].

Tilshunoslik nuqtai nazaridan bu jarayon tilning buzilishi emas, balki uning tabiiy rivojlanish mexanizmi sifatida qaraladi [Crystal, 2006; Coupland, 2007].

Shu sababli, nutqiy normalardan chetlashish va yozishdagi innovasion elementlarni o‘rganish – til taraqqiyotini anglashda muhim ilmiy manba hisoblanadi.

Adabiyotlar

1. Androutsopoulos, J. (2010). Globalization, Media, and New Linguistic Practices. Wiley.

2. Coupland, N. (2007). Style: Language Variation and Identity. Cambridge University Press.

3. Crystal, D. (2006). Language and the Internet. Cambridge University Press.

4. Fairclough, N. (2003). Analysing Discourse: Textual Analysis for Social Research. Routledge.

5. Herring, S. C. (2013). “Discourse in Web 2.0: Familiar, Reconfigured, and Emergent.” Discourse & Communication.

6. Umurzakova, K. (2025). Языковые вариации в социальных сетях и цифровой среде: исследование современных языковых практик. TLEP – Международный междисциплинарный журнал, 2(2), 292-299. <https://www.tlepub.org/index.php/1/article/view/159>

FURQAT G‘AZALLARINING LEKSIK XUSUSIYATLARI

Qo‘ldasheva Dilnavoz Xatamovna,

Farg‘ona davlat universiteti

O‘zbek tili va adabiyoti kafedrasi katta o‘qituvchisi,

filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)

Annotatsiya: Zokirjon Xolmuhammad o‘g‘li Furqat ijodida faol va unumli qo‘llanilgan leksik birliklar shoir g‘azaliyotining o‘zbek tili rivojidadagi alohida o‘rnini belgilaydi. Ushbu maqolada shoir g‘azallarining leksik-semantik xususiyatlari o‘rganilgan.

Аннотация: Активное и продуктивное использование лексических единиц в творчестве Зокиржона Холмухаммад оглу Фурката определяет особое место газелей поэта в развитии узбекского языка. В данной статье исследуются лексико-семантические особенности газелей поэта.

Abstract: Actively and productively used lexical units in the work of Zokirjon Kholmuhammad oglu Furqat determine the special place of the poet's ghazals in the